

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Исраилова С.М

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097016>

Abstract. *This article analyzes the role of folk crafts and handicrafts in the development of the tourism sector. Folk arts and crafts play an important role in the development of tourism in our country. In this regard, it is relevant to build capacity and maximize the potential of folk arts and crafts for the development of tourism in Uzbekistan. This not only helps the development of tourism, but also makes a certain contribution to the preservation and development of traditions, which include folk crafts and crafts.*

Key words: *tourism, folk crafts, crafts, traditions, entrepreneur, guide.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada xalq hunarmandchiligi va hunarmandchiligining turizm sohasini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda xalq amaliy san'atining ahamiyati katta. Shu munosabat bilan O'zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun xalq amaliy san'ati salohiyatini oshirish va imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish dolzarb ahamiyatga ega. Bu nafaqat turizmni rivojlantirishga, balki xalq hunarmandchiligi va hunarmandchiligini o'z ichiga olgan an'analarni asrab-avaylash va rivojlantirishga ham ma'lum hissa qo'shmoqda.*

Kalit so'zlar: *turizm, xalq hunarmandchiligi, hunarmandchilik, an'analalar, tadbirkor, gid.*

Аннотация. *В данной статье анализируется роль народных промыслов и ремесленничества в развитии сектора туризма. Народные промыслы и ремесла играют важную роль в развитии туризма в нашей стране. В этом плане актуальным является наращивание возможностей и максимальное использование потенциала народных промыслов и ремесел для развития туризма в Узбекистане. Это только помогает развитию туризма, но и вносит определенный вклад сохранению и развитию традиций, к числу которых относятся народные промыслы и ремесла.*

Ключевые слова: *туризм, народные промыслы, ремесла, традиции, предприниматель, гид.*

На перспективность туризма как катализатора развития обращают внимание эксперты многих стран мира. Как свидетельствует практика, туризм это инвестиция в экономику. Этот сектор может стать гораздо привлекательной и перспективной если уделять должное внимание народным промыслам и ремеслам. Залог успешного развития в этой сфере, это прежде всего адаптироваться к условиям изменчивой рыночной экономики и развивать частный сектор. Уникальные творения хивинских, самаркандских, бухарских, ферганских, кокандских мастеров издавна славились далеко за пределами родины и продолжают вызывать интерес со всего мира. На территории нашей страны в течение веков формировались школы народных художественных ремесел и у каждого региона свое направление. Чуст широко известен своими тюбетейками, Риштан керамикой, Маргилан атласом, Бухара золотым шитьем. Прикладное искусство Узбекистана развивалось из века в век, оставляя в наследство уникальные изделия мастеров, поражающие богатством фантазии и совершенством форм.

Народные промыслы Узбекистан это богатейший клад, красота и гармония. Народные промыслы нашего народа оригинальны и самобытны. Почти каждый уголок нашей страны имеет собственный отдельный продукт местного ремесла, ставший его

символом. Это помогает и развивать традиции наставничества национальной вышивки, резьбы по камню, ковроткачество. При изготовлении изделий мастера Узбекистана используют только традиционные технологии, природные материалы и краски, что очень важно в настоящее время. Народное ремесленничество еще ценен тем, что оно является ручной работой, другими словами популярная в современном мире hand-made культура.

В настоящем глобальном мире для привлечения туристов нужно приложить максимум усилий. Современным туристам интересны не только исторические места, достопримечательности региона, но и национальные традиции, в том числе народные промыслы. Но и это все нужно преподнести в оригинальной форме, просвещая их и дать им возможность участвовать в этом процессе. Для этого можно продумать разные интерактивные мастер-классы, развлекательные программы. Если обратить внимание за тенденциями в этой сфере, то можно заметить, как с каждым годом все больше расширяются туристические программы за счет тематических программ.

Реализуемые в нашей стране широкомасштабные реформы направлены, прежде всего, на повышение благосостояния нашего народа. Президент Шавкат Мирзиёев уделяет пристальное внимание развитию туристической сферы. Реализуется ряд мер по дальнейшему укреплению и внутреннего туризма, производству туристических услуг, вопросам контроля качества. Следует отметить, что согласно постановлению главы государства «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и поддержке ремесленников» от 28 ноября 2019 года предусмотрены специализация регионов республики по основным направлениям ремесленничества «Ассоциации «Хунарманд» совместно с Министерством культуры, Министерством народного образования, Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан организовать начиная с 2020/2021 учебного года в регионах, специализирующихся на ремесленничестве, в зданиях детских школ музыки и искусства, детских центров «Баркамол авлод» и центров профессионального обучения системы Министерства занятости и трудовых отношений учебные курсы по направлениям «ремесленничество» и «народно-прикладное искусство» [1]. Также Указом Президента предусмотрены создание центров развития ремесленничества, особенно в регионах с глубокими традициями развития народного ремесла и творчества, возрождение и дальнейшее сохранение уникальных видов ремесленничества, формирование рыночной инфраструктуры для реализации продукции, в зависимости от региона страны.

«За этот период значительно вырос спрос и интерес к научному изучению национального ремесленничества, а также различных направлений и отраслей художественно-прикладного искусства как его неотъемлемой части. Все необходимые правовые и материальные условия, создаваемые со стороны правительства Республики являются мощным стимулом для развития этой отрасли эволюционным путем а такие предусматривает злободневность её научного исследования В статье речь идёт о мерах принятых по восстановлению ремесленничества, развитию в регионе национального ремесленничества, созданию школ наставничества о некоторых проблемах и путях его разрешения в отрасли национального ремесленничества, о воздействии глобальных прогрессивных процессов на данную сферу, а также о перспективах кустарного дела» [2] В этом плане актуальным является наращивание возможностей и максимальное использование потенциала народных промыслов и ремесел для развития туризма в Узбекистане. Это не столько помогает развитию туризма, но и вносит определенный вклад

в сохранению и развитию традиций, к числу которых относятся народные промыслы и ремесла. Посещая, к примеру место, где создаются оригинальные, уникальные национальные ткани, костюмы, вышивки и т.п. гости, приехавшие в нашу страну попадают в совсем иную, неординарную атмосферу и такого рода экскурсии на сегодняшний день являются востребованными. Особым интересом встречается среди туристов посещение гончарного производства, где для них создаются возможности своими руками попробовать нарисовать узоры на готовых керамических изделиях. Также можно привлечь туристов в мастерские по изготовлению национальных игрушек. Этот процесс помогает туристам лучше познать нашу страну, наши традиции и обычаи. С другой стороны такой вид экскурсии помогает распространению широкой известности наших национальных традиций, в том числе и прикладного искусства за рубежом.

Почти каждый уголок нашей страны имеет собственный отдельный продукт местного ремесла, ставший его символом. Это помогает и развивать традиции наставничества в традициях национальной вышивки, резьбы по камню, ковроткачество. При изготовлении изделий здешние мастера используют только традиционные технологии, природные материалы и краски, что очень важно в настоящее время. Этот вид развития туризма еще можно назвать самым креативным. Ремесла делают нашу культуру богатой и самобытной, а еще они могут вызвать дополнительный интерес для развития внутреннего и внешнего туризма. Включенные в индустрию туризма народные промыслы отражают идентичность и являются по-настоящему узнаваемыми брендами наших территорий.

Большая часть ремесленных производств в регионе представлена частными предприятиями или индивидуальными мастерами. Народные умельцы достигают успехов в разных направлениях и отраслях художественно-прикладного искусства и при изготовлении изделий придерживаются высокого качества, инновационности, экологии, а также требований рынка. В районах и городах области прикладное творчество развивается по основным направлениям ремесленнической деятельности. Мастерицы Узбекистана изготавливают различную национальную одежду из национальных тканей адрас, атлас, алача и многих других. Уникальны ковры ручной работы, ткани с цветным принтом и орнаментом, игрушки, отражающие нашу идентичность, изготовленные нашими мастерами и мастерицами.

Вклад высших учебных заведений в развитие туризма тоже имеет свои перспективы. Студентов высших и среднеспециальных образовательных учреждений по всей Республике Узбекистан, в том числе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, Национального института искусств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и ряда других учебных заведений по направлениям прикладного искусства, материаловедения, а также студентов высших учебных заведений по специальности иностранные языки также необходимо привлекать в эту сферу, проводить у них семинары и тренинги по развитию туризма, мастер-классы. В частности, также важно организовывать курсы по подготовке гидов, ведь квалифицированный гид занимает особое место в ознакомлении гостей нашей страны с туристическими возможностями Узбекистана. Известно, что гиды, сопровождающие туристов, больше всего общаются с ними, рассказывают историю и традиции нашей страны, и многое зависит от того, как они это преподносят имеющие знания в этой сфере. Таким образом, потребность в специалистах в этой области сегодня в нашей стране растет. Однако стоит отметить, что для того, чтобы стать профессиональным гидом необходимо знать не только иностранные языки в совершенстве, но и обладать

глубокими знаниями истории нашей страны, но и конечно прикладное искусство. Возможно следует подготовить таких гидов и среди молодых мастеров, владеющими нюансами и секретами ремесленничества.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/4622095> Постановление Президента Республики Узбекистана о дополнительных мерах по развитию ремесленничества и поддержке ремесленников от 28.11.2019 г. № ПП-4539
2. Остонов О.А. Тенденции развития национального ремесленничества в Узбекистане // Экономика Центральной Азии. – 2021. – Том 5. – № 1. – С. 67-80. – doi: [10.18334/asia.5.1.41561](https://doi.org/10.18334/asia.5.1.41561).
3. Ўзбекистон санъати. - Тошкент: Шарк, 2001. – 86 с. Ўзбекистон Республикаси "Хунарманд" уюшмаси матбуот анжумани. [Электронный ресурс]. URL: <http://handicraftman.uz/uz/node/536>.
4. Убайдуллаев С. и др. Туризм в Узбекистане //Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2021. – Т. – 2018. – №. 10 (53).